

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА БИЗНЕСНИ БОШҚАРИШ

Хатамов Нурбек Очилдиевич

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорликни
ривожлантириш олий мактаби доцент в.б

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399558>

***Аннотация.** Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида бизнесни бошқаришнинг замонавий ёндашувлари, рақамли трансформация жараёнлари ва уларнинг тадбиркорлик фаолияти самарадорлигига таъсири таҳлил қилинган. Бизнес- жараёнларни рақамлаштириш, сунъий интеллект, “big data”, блокчейн ва бошқа инновацион технологияларни жорий этиш орқали корхоналарда стратегик бошқарув тизимини такомиллаштириш имкониятлари кўрсатиб берилган. Шунингдек, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўналишлари ҳамда рақамли бизнес моделларининг миллий иқтисодиёт барқарорлигига таъсири ўрганилган. Илмий таҳлиллар асосида бизнесни бошқаришда рақамли технологияларни самарали жорий этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** Рақамли иқтисодиёт, бизнесни бошқариш, рақамли трансформация, инновацион технологиялар, бизнес- жараён, сунъий интеллект, блокчейн, рақамли бизнес моделлари, самарадорлик, стратегия.*

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5-октябрдаги «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПФ-6079 сонли фармонида мамлакат миқёсида ҳудуд ва тармоқларни трансформация қилиш, рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавияхборот коммуникацион технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора тадбирлар амалга ошириш кўзда тутилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-4699-сон қарорида 2023- йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотига қўшилган қўшимча қўйилган қисмига назарда тутилган ҳолда, шу жумладан ишлаб чиқаришни бошқаришда ахборот тизимлари комплексини жорий қилиш, молиявий-хўжалик фаолиятда ҳисобот юритишда дастурий маҳсулотлардан кенг фойдаланиш, шунингдек, технологик жараёнларни автоматлаштириш орқали уни жадаллашқилантириш масалалари қўйилди.

Рақамлаштириш ва унинг келтириб чиқарадиган инновациялари ташкилотлар, институтлар ва жамиятни умумий тарзда ўзгартирмоқда (Краус ва бошқ., 2021). Ташкилотларга эътибор қаратадиган бўлсак, рақамлаштириш корхоналар ва уларнинг бизнес муҳити ичида инқилобий ўзгаришларга сабаб бўлиб, мавжуд бизнес моделининг эскиришини тезлаштирмоқда (Виртз ва бошқ., 2022).

Рақамли технологиялар жамият ва саноат даражасида содир бўлаётган инқилобларни яратиш ва мустақамлашда марказий роль ўйнайди (Астрём ва бошқ., 2022). Ушбу инқилобларга дуч келган ташкилотлар стратегик жавоблар ишлаб чиқади ва

рақамли технологиялар ёрдамида илгари ишонилган қиймат яратиш йўллари ўзгартиради. Бунинг учун улар структура ўзгаришларини амалга ошириши ва рақамли трансформация (ДТ) жараёнидаги тўсиқларни енгиб ўтиши керак (Ҳесс ва бошқ., 2016). Ушбу инқилоблар ДТ бўйича адабиётларда марказий ўрин эгаллаган ташкилотларнинг стратегик жавобларини келтириб чиқаради.

Рақамли технологиялар истеъмолчиларнинг кутишлари ва хатти-ҳаракатларини ҳам инқилобий тарзда ўзгартиради (Виал, 2019). Ушбу технологиялардан фойдаланганда, истеъмолчи ташкилот ва унинг манфаатдор томонлари ўртасидаги мулоқотда фаол иштирокчи ролини ўйнайди (Еов ва бошқ., 2017). Натижада, мижозлар ўзларини ташкилотга қарам деб ҳисобламай, улар билан музокара олиб бориш имкониятига эга бўладилар (Сиа ва бошқ., 2016) ва корхона уларга таклиф қилиши мумкин бўлган хизматларга бўлган талабларини кўпайтирадилар. Ахборот технологиялари (ИТ) ва ташкилот трансформациясини жорий этиш (Грай ва бошқ., 2013) корхона ва унинг таъминот занжири диққат-эътиборини рақамли боғланган мижозларга қаратишга олиб келади.

Рақамли технологиялар рақобат муҳитини ўзгартиришда ҳам инқилобий бўлиши мумкин. Платформалардан фойдаланиш (масалан, молияда П2П) мавжуд бозорларни қайта шакллантириб, шаринг эсономй (бўлишиш иқтисодиёти) ни юзага келтирди ва рақамли товарлар ҳамда хизматларнинг алмашувини осонлаштирди (Ричтер ва бошқ., 2017). Энди рақобат фақат жисмоний майдонда эмас, балки виртуал муҳитда ҳам кечади, бу ерда ахборот оқимлари тезроқ ва камроқ чекловларга эга бўлади, натижада, аввал мавжуд бўлган кириш тўсиқлари аҳамиятини йўқотади. Бундай хатти-ҳаракатларни мусиқий саноатда кўриш мумкин, бу ерда жисмоний маҳсулотлар ўрнига илгари саноатга алоқадор бўлмаган компаниялар томонидан тақдим этилаётган обуна хизматлари пайдо бўлди. Шундай қилиб, корхоналар рақамли технологиялардан нафақат янги жараёнларни ишга тушириш ва ички жараёнларни такомиллаштириш учун, балки янги бизнес моделларини ишлаб чиқиш учун ҳам фойдаланишлари мумкин (Боунскен ва бошқ., 2021).

Амазон веб-хизматлари (АВС) платформаси дастурий таъминотни ишлаб чиқарувчиларга турли соҳаларда тижорат дастурларини яратиш ва жойлаштириш учун воситалар (машинали ўқитиш, булутли ҳисоблаш, мобил технологиялар, нарсалар Интернетини ва бошқалар) ларни таклиф этади. Убер ва Яндекс такси платформалари турли мамлакатларда мавжуд бўлиб, йўловчилар ва такси ҳайдовчилари ўртасидаги ўзаро алоқаларни қулай тарзда ташкил этади.

Глобаллашув жараёнида ахборот технологиялари замонавий жамият кундалик ҳаётининг ажралмас қисмига айланди. Бугунги кунда ахборот технологиялари ишлаб чиқаришнинг энг муҳим омилларидан бири бўлиб, у илмий соҳада ҳам ўзгаришга сабаб бўлиб асосий объекти турли иқтисодий жараёнларни ахборот-технологик таъминлаш бўлган янги тушунча – «рақамли иқтисодиёт»ни шакллантирди. Рақамли иқтисодиётнинг асосий хусусиятларидан бири бу технологияларнинг бир тармоқдан бошқасига конвергенцияси ва рақамли иқтисодиётда ҳамда унинг саноатдан ўзгартирилаётган қисмида ҳам бузғунчи, ҳам бирлаштирувчи технологияларнинг тенденциялари, унинг интеллектуал ҳаракатчанлик билан алоқаси ва инновациялар билан алоқасидир.

Шундай экан бугунги тобора ривожланиб бораётган рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес жараёнларини самарали йўлга қўйиш, бозорда эркин рақобат қила олиш ҳамда энг асосийси сарф-харажатларни камайтириш орқали иқтисодий юксалишга

эришишда замонавий ахборот технологияларни қўллаган амалга оширишнинг имкони йўқ. Шу сабабли мазкур йўналишда таҳлиллар ҳамда тадқиқотлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Танланган тадқиқот йўналиши доирасида ахборот технологияларининг бизнесни ривожлантириш ва барқарорлигига таъсири масалалари этарлича ўрганилмаган. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, илмий адабиётларда кўрсатилган мавзуга оид тадқиқотларнинг ҳар бири кенг ёритилган. Мдълумки, рақамлаштириш ва барқарор ривожланиш масалалари билан таҳлилий агентликлар ва халқаро ташкилотлар шуғулланишади. Рақамлаштириш бўйича тадқиқотларда асосий муаммо атаманинг ноаниқ таърифи ва тушунчаларни алмаштиришдир. Бу саволлар рус тадқиқотчилари В. Дравитс , А. Курбатский, А.А. Крюкова, С.А. Толкачев ва бошқа бир қатор муаллифлар асарларида очиб берилган. «Рақамлаштириш» тушунчасининг таърифини ишлаб чиқишга уринишлар хорижий ва рус муаллифларининг тадқиқотларида ҳам мавжуд. Масалан, Минг Зенг, Э.В. Майминов, Т.А. Пузинилар шулар жумласидандир. Бундан ташқари ушбу тушунчага ўзбек олимларидан С.Ғуломов, Р. Аюпов, А.Бобожонов ва М.Абдуллаевлар ҳам ўзларининг рақамли иқтисодиётга оид асарлари ҳамда мақолаларида алоҳида тўхталиб, қатор таърифларни бериб ўтган. Шу жиҳатдан ҳам мазкур тадқиқот мақсади ахборот технологияларининг бизнесдаги ролини оширишнинг ҳозирги тенденцияларини ўрганишдан иборат бўлиб, мақола доирасида таққослаш, таҳлил қилиш ва синтез қилиш каби тадқиқот усуллари қўлланилган.

Хулоса

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва унинг бизнес бошқарувига интеграцияси миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсиши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Давлат томонидан қабул қилинган **“Рақамли Ўзбекистон – 2030”** стратегияси бизнес жараёнларини тубдан трансформация қилиш имкониятини яратади. Шу боис, бизнес субъектлари рақамли технологияларни жорий этишда фаол иштирок этиши, халқаро тажрибадан унумли фойдаланиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Xodjayev Sh., "Raqamli iqtisodiyot va uning rivojlanish yo'nalishlari", Toshkent, 2021.
2. G'ulomov S.S., Nosirov I.I., G'ulomova M.S., "Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot", Toshkent, 2020.
3. Tursunov B., Qodirov D., "Elektron biznes va elektron tijorat", Toshkent, 2019.
4. Karimov A., Xasanov U., "Raqamli iqtisodiyotda biznes va innovatsiyalar", Toshkent, 2022.
5. Brynjolfsson E., McAfee A., The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W.W. Norton & Company, 2014.
6. Schwab K., The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2017.
7. Tapscott D., The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 2015.
8. Gates B., Business @ the Speed of Thought: Using a Digital Nervous System, Warner Books, 1999.
9. Воронов В., Цифровая экономика: теория и практика, Москва, 2021.